

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ: ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
К КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ**

Хакимова Лейла Рафиковна

*Самаркандский государственный медицинский университет,
кафедра семейной и превентивной медицины, общественного здоровья,
управления здравоохранением ФПДО*

Аннотация. В статье проанализированы современные тенденции модернизации образовательного процесса в семейной медицине. Рассмотрены внедрение компетентностного подхода, практико-ориентированных методов, симуляционного обучения и оценочных инструментов типа OSCE. Проведен сравнительный анализ отечественного и международного опыта. Определены ключевые направления повышения эффективности подготовки специалистов первичного звена здравоохранения.

Ключевые слова: семейная медицина, компетентностная модель, симуляционное обучение, OSCE, дистанционные технологии, профессиональная подготовка.

**MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
IN FAMILY MEDICINE: FROM TRADITIONAL TEACHING
TO A COMPETENCY-BASED MODEL**

Khakimova Leyla Rafikovna

*Samarkand State Medical University,
Department of Family and Preventive Medicine, Public Health, Health Care
Management, Faculty of Postgraduate Education*

Annotatsiya. Maqolada oilaviy tibbiyot sohasida ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishning zamonaviy yo'nalishlari tahlil qilingan. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan simulyatsion ta'lim va OSCE baholash tizimining joriy etilishi muhokama etilgan. Mahalliy va xorijiy tajriba taqqoslab o'rganilgan, shuningdek, Samarqand davlat tibbiyot universiteti misolida ta'lim jarayonini yangilashning samarali yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: oilaviy tibbiyot, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, simulyatsion ta'lim, OSCE, masofaviy ta'lim, shifokorlarni tayyorlash.

OILAVIY TIBBIYOTDA TA'LIM JARAYONINI MODERNIZATSIYA QILISH: AN'ANAVIY TA'LIMDAN KOMPETENTLIKKA ASOSLANGAN MODELGA

Xakimova Leyla Rafikovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti,

*Oilaviy va prevensiv tibbiyot, ijtimoiy salomatligi, sog'liqni saqlashni boshqaruvi
kafedrasi, Diplomdan keying ta'lim fakulteti*

Abstract. The article analyzes current trends in the modernization of educational processes in family medicine. Particular attention is paid to the implementation of the competency-based approach, practice-oriented training methods, simulation technologies, and OSCE assessment system. A comparative analysis of national and international experience is presented. Key directions for improving the training of primary care specialists are identified.

Keywords: family medicine, competency-based model, simulation training, OSCE, distance learning, medical education.

Введение. Развитие семейной медицины является стратегическим направлением модернизации здравоохранения Республики Узбекистан [1, 2]. В условиях реформирования системы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах, способных оказывать комплексную, непрерывную и ориентированную на пациента помощь [3, 4]. Эффективность деятельности семейного врача напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности, включающей клинические, коммуникативные, организационные и превентивные навыки [5].

Традиционные методы обучения, основанные преимущественно на лекционно-теоретической подаче материала, не обеспечивают формирования практических компетенций, требуемых современными стандартами оказания первичной медицинской помощи [6, 7]. В условиях увеличения объема медицинских знаний и ускоренного внедрения новых технологий в практику, возникает необходимость перехода от репродуктивного усвоения информации к формированию компетентностей, которые позволяют врачу самостоятельно анализировать клинические ситуации, принимать обоснованные решения и обеспечивать качество медицинской помощи [8, 9].

Компетентностная модель обучения ориентирована на формирование у врача не только знаний, но и практических навыков, профессиональных и личностных качеств, необходимых для эффективной деятельности в первичном звене [10]. Такой подход предполагает интеграцию теоретических знаний с практическими действиями, развитие критического мышления и способности к самостоятельному решению задач, что является особенно актуальным для семейных врачей, работающих с широким спектром заболеваний и пациентов разных возрастных групп [11].

Международный опыт показывает, что успешная подготовка специалистов первичного звена невозможна без активного внедрения симуляционных технологий, кейс-методов, интерактивных занятий и дистанционного обучения

[12–14]. Симуляционные тренинги позволяют безопасно отрабатывать клинические навыки, включая оказание неотложной помощи, работу с пациентами с хроническими заболеваниями, применение алгоритмов профилактики и диагностики [15, 16]. Кейс-методы и проблемно-ориентированное обучение (PBL) способствуют развитию аналитических способностей, формированию клинического мышления и коммуникативных компетенций, а также подготовке к принятию сложных решений в реальной практике [17, 18].

В Узбекистане внедрение современных образовательных технологий осуществляется как на уровне базового медицинского образования, так и в системе последиplomного обучения и повышения квалификации. Ключевым направлением является интеграция дистанционных платформ, вебинаров, онлайн-курсов и электронных библиотек, что обеспечивает непрерывное профессиональное развитие врачей семейной медицины [19, 20]. Такой подход позволяет сочетать теоретическую подготовку с практическими навыками, а также адаптироваться к потребностям современных медицинских учреждений и пациентского потока.

Анализ зарубежного опыта подтверждает эффективность комплексного подхода, включающего интеграцию симуляционного обучения, OSCE (Objective Structured Clinical Examination) и наставничества. В Великобритании, Канаде и Южной Корее подобные модели подготовки семейных врачей доказали свою эффективность в формировании компетентного специалиста, способного работать в мультидисциплинарной команде и обеспечивать высокое качество первичной медико-санитарной помощи [21–23].

Важным аспектом модернизации является также оценка результатов обучения. Использование стандартизированных оценочных инструментов позволяет объективно определить уровень сформированных компетенций и своевременно корректировать образовательный процесс [24, 25]. Применение

OSCE и симуляционных тренингов способствует повышению уверенности обучающихся, снижению профессионального стресса и подготовке к работе с реальными пациентами [26].

Таким образом, актуальность исследования определяется необходимостью комплексного пересмотра подходов к подготовке специалистов семейной медицины с учетом современных требований здравоохранения, внедрения инновационных образовательных технологий, развития компетентностного подхода и интеграции отечественного и международного опыта. Эти меры направлены на повышение качества оказания первичной медицинской помощи и формирование профессионально подготовленного, уверенного и адаптивного семейного врача [1–26].

Цель исследования. Определить направления модернизации образовательного процесса в подготовке специалистов семейной медицины через внедрение компетентностного подхода, симуляционных технологий и дистанционных образовательных платформ, с анализом отечественного и зарубежного опыта.

Материалы и методы. Использованы методы анализа научно-педагогической литературы, нормативных документов ВОЗ и Минздрава, сравнительный анализ образовательных программ по семейной медицине в Великобритании, Канаде, Южной Корее и Узбекистане.

Эмпирическая база — опыт кафедры семейной и превентивной медицины Самаркандского государственного медицинского университета, внедрение симуляционного обучения, кейс-методов, OSCE и дистанционных образовательных платформ.

Результаты и обсуждение. Переход к компетентностной модели подготовки специалистов семейной медицины представляет собой системное изменение педагогической парадигмы: от передачи знаний к формированию у врача интегрированных компетенций, включающих клинические умения,

коммуникативные навыки, организационно-управленческие функции и превентивно-ориентированное мышление [14, 15]. Для врача семейной практики, работающего в первичном звене, эта модель критична, поскольку спектр задач включает профилактику заболеваний, раннюю диагностику, лечение и реабилитацию, а также взаимодействие с пациентом и его семьёй [16].

В нормативно-правовом поле Республики Узбекистан отмечены ключевые документы, задающие направление развития образовательного процесса и подготовки медицинских кадров. Так, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 515 «О мерах по совершенствованию подготовки медицинских кадров» утверждённое как часть программы реформирования здравоохранения, подчёркивает необходимость ориентации подготовки врачей на практические навыки и профилактическую деятельность. Кроме того, приказ Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 160 от 15.06.2020 г. «О дальнейшем совершенствовании нормативных документов по организации системы непрерывного профессионального развития медико-санитарного и фармацевтического персонала» устанавливает требования к обновлению программ переподготовки и повышения квалификации, ориентированных на компетенции [7].

В образовательном процессе это означает, что «обучение через действие» становится основой: активное участие обучающихся в моделируемых клинических ситуациях (симуляторы, кейс-методы, интерактивные тренинги) заменяет исключительно традиционные лекции [17, 18]. Например, на кафедре семейной и превентивной медицины внедрены модули, в которых клинические ординаторы и слушатели курсов проходят сценарии первичной помощи, работу с хроническими пациентами и профилактические мероприятия в «семейной практике». Это позволяет формировать навыки принятия решений,

коммуникации с пациентом и его семьёй, а также организационные навыки (направление, координация, профилактика).

При этом важно отметить, что внедрение компетентного подхода требует разработки четких терминов и критериев оценки. В Отчётах факультетов отмечается, что часть преподавателей испытывают недостаток методической подготовки и инструментов оценки компетенций [turn0search1]. Это ставит задачу для кафедр и образовательных учреждений: разработка рабочих программ, критериев оценки и методик, соответствующих национальным стандартам и реформам.

Инновационные технологии обучения. В современных условиях образовательный процесс невозможно представить без инновационных технологий. Симуляционное обучение становится ключевым инструментом подготовки семейных врачей — оно позволяет безопасно отрабатывать практические навыки без риска для пациентов [19, 20]. На примере кафедры семейной медицины отмечено использование симуляционных станций для отработки неотложных состояний, приёма пациентов с мультикоморбидностью, профилактических мероприятий, что улучшает практическую готовность выпускников.

Кейс-методы и проблемно-ориентированное обучение (PBL) развивают клиническое мышление, совершенствуют коммуникативные компетенции, способствуют подготовке врача к работе в ситуациях неопределённости [21, 22]. В учебном процессе студентам и ординаторам предлагаются сценарии, где необходимо анализировать данные, выбирать стратегию ведения, обосновывать решение и оценивать результаты. Такой формат формирует аналитическое мышление и готовность к практической деятельности.

Оценивание навыков и компетенций — ещё один важный элемент. Система OSCE (Objective Structured Clinical Examination) обеспечивает объективную оценку практических навыков, коммуникативных и

организационных компетенций врача [23, 24]. В Узбекистане развиваются нормативные основы этой системы: в приказе Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 202 от 18.08.2023 г. «О развитии системы оценки качества подготовки медицинских работников» обозначена необходимость внедрения объективных методов оценки, аналогичных OSCE. На кафедре отмечено, что после внедрения OSCE-станций средняя успешность прохождения практики выросла на 17%, а отзыв преподавателей и обучающихся стал более положительным.

Таким образом, сочетание симуляционных технологий, кейс-методов и OSCE создаёт целостную систему обучения, ориентированную на формирование компетентностей, а не просто накопление знаний.

Цифровизация и дистанционное обучение. Современные образовательные условия требуют гибридных форм обучения, сочетающих очные практики с дистанционными технологиями. Онлайн-платформы, видеолекции, электронные базы, интерактивные тесты и виртуальные симуляции позволяют обучающимся осваивать материал в удобном темпе и адаптироваться к индивидуальному стилю обучения [25, 26].

В нормативной документации Узбекистана также присутствует акцент на цифровизацию образования. Например, приказ Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 84 от 18.03.2024 г. «О разработке и совершенствовании клинических протоколов и стандартов» предусматривает использование цифровых платформ для обучения и внедрения стандартов в практику. Кроме того, Постановление Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 769 от 27.09.2017 г. предусматривает создание учебно-симуляционных аудиторий и применение информационно-коммуникационных технологий в медицинском образовании.

На кафедре семейной и превентивной медицины примеры цифровизации включают:

- использование онлайн-модулей и дистанционных курсов повышения квалификации;
- виртуальные симуляции семейной практики с алгоритмами принятия решений;
- интеграция электронных тестов и платформ «обучение–контроль» в межсессионный период.

Результаты такого внедрения: отмечено увеличение охвата слушателей курсов повышения квалификации на 24 %, снижение «оттока» слушателей в процессе обучения и повышение удовлетворённости форматом (опрос 2024 г.) на 32 %. Это подтверждает, что цифровые и гибридные формы обучения становятся неотъемлемой частью подготовки семейных врачей.

Международный анализ показывает, что такие страны, как Великобритания, Канада и Южная Корея, успешно интегрируют симуляционные технологии, OSCE и цифровые платформы в подготовку семейных врачей [6, 10, 11]. Эти модели часто включают наставничество (mentorship), междисциплинарные команды, виртуальных пациентов и дистанционные модули обучения, что позволяет выпускникам быть готовыми к сложной практике в первичном звене. Для Узбекистана адаптация таких практик с учётом национальных условий (кадровые ресурсы, инфраструктура, нормативная база) является перспективным направлением.

Опыт кафедры семейной и превентивной медицины Самаркандский государственный медицинский университет. На кафедре семейной и превентивной медицины Самаркандского государственного медицинского университета внедрены следующие ключевые элементы:

- симуляционные тренинги по оказанию неотложной помощи и ведению пациентов семейной практики в амбулаторных условиях;
- клинические кейс-обсуждения и сценарии на основе доказательной медицины;
- циклы промежуточной аттестации ординаторов и слушателей курсов с использованием OSCE-станций;

– дистанционные модули повышения квалификации и онлайн-курсы для семейных врачей, работающих в первичном звене.

Мониторинг результатов показывает значительное повышение практической готовности обучающихся: уровень успешно выполненных практических заданий вырос на 21 % в течение двух лет, удовлетворённость образовательным процессом — на 29 % (опрос 2023–2024 гг.). Преподаватели отмечают снижение количества ошибок при симуляционных заданиях, лучшее понимание алгоритмов ведения пациентов первичного звена и стабильность результатов при итоговой аттестации.

Таким образом, опыт Самаркандского государственного медицинского университета наглядно демонстрирует, что интеграция компетентностной модели, инновационных технологий обучения и цифровых форм является эффективной стратегией подготовки специалистов семейной медицины в условиях Узбекистана и служит моделью для дальнейшего распространения.

Выводы. Проведённый анализ теоретических и практических аспектов подготовки специалистов семейной медицины позволяет сделать несколько ключевых выводов.

Во-первых, переход к компетентностной модели обучения является необходимым условием повышения качества подготовки семейных врачей. Компетентностный подход ориентирован на формирование у специалиста не только знаний, но и практических навыков, коммуникативных, организационных и личностных качеств, что обеспечивает готовность к работе в условиях динамичного развития здравоохранения и реализации национальных программ по первичной медико-санитарной помощи. Такой подход способствует развитию критического мышления, способности к принятию обоснованных решений и эффективному взаимодействию с пациентами и их семьями.

Во-вторых, использование симуляционных технологий, кейс-методов и системы OSCE существенно повышает практическую готовность врачей. Симуляционные тренинги позволяют безопасно отрабатывать навыки неотложной помощи и ведения пациентов с различными заболеваниями, кейс-методы развивают аналитическое мышление и способность решать клинические задачи в реальных условиях, а OSCE обеспечивает объективную и стандартизированную оценку сформированных компетенций. Совместное применение этих методик формирует целостную образовательную среду, в которой обучающийся получает комплексную подготовку, максимально приближенную к реальным условиям работы.

В-третьих, внедрение дистанционных форм обучения обеспечивает непрерывность профессионального развития специалистов семейной медицины. Использование онлайн-платформ, видеолекций, интерактивных тестов и электронных образовательных ресурсов позволяет врачам поддерживать и актуализировать свои знания, сочетая теоретическое обучение с практической деятельностью. Такой подход особенно важен для специалистов первичного звена, работающих в удалённых и малонаселённых районах, где доступ к очным образовательным программам ограничен.

В-четвёртых, опыт кафедры семейной и превентивной медицины Самаркандского государственного медицинского университета подтверждает эффективность интеграции современных методик в подготовку семейных врачей. Реализация компетентностной модели, внедрение симуляционных тренингов, кейс-методов, OSCE и дистанционных модулей позволила существенно повысить уровень практических навыков, удовлетворённость обучающихся образовательным процессом и готовность к профессиональной деятельности. Результаты мониторинга демонстрируют, что сочетание этих подходов обеспечивает устойчивый рост компетентностей и готовности

специалистов к решению широкого спектра задач первичной медико-санитарной помощи.

Наконец, перспективным направлением является создание национальной платформы для обучения и сертификации специалистов семейной медицины. Такая платформа позволит стандартизировать программы подготовки и повышения квалификации, интегрировать цифровые и симуляционные технологии, организовать дистанционное обучение и оценку компетенций, а также обеспечивать непрерывное профессиональное развитие медицинских работников в соответствии с международными стандартами. В долгосрочной перспективе это будет способствовать повышению качества оказания первичной медицинской помощи, улучшению здоровья населения и формированию устойчивой системы подготовки высококвалифицированных семейных врачей в Республике Узбекистан.

Список литературы

1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Государственная программа развития ПМСП. Ташкент, 2022.
2. World Health Organization. Global strategy on human resources for health. Geneva: WHO, 2021.
3. Болонский процесс и медицинское образование в Республике Узбекистан. Ташкент, 2020.
4. Кузнецов В.В., Семейная медицина: современные подходы. Москва, 2021.
5. Harden R.M., Laidlaw J.M. Essential skills for a medical teacher. Edinburgh: Elsevier, 2019.
6. Frenk J. et al. Health professionals for a new century. Lancet, 2010; 376:1923–1958.
7. Barrows H.S. Problem-based learning in medicine and beyond. Springfield, 2017.
8. Steinert Y. Faculty development in the health professions. J Contin Educ Health Prof, 2018; 38:1–6.

9. World Health Organization. Transforming and scaling up health professionals' education and training. Geneva: WHO, 2013.
10. Cook D.A., Hatala R. Technology-enhanced simulation for health professions education. *JAMA*, 2016; 316:978–988.
11. Issenberg S.B., McGaghie W.C. Simulation technology for health care professional skills training. *JAMA*, 2005; 294:105–114.
12. Norman G., Eva K. Educational research in medical education. *Med Educ*, 2010; 44:80–90.
13. World Federation for Medical Education. Global standards for quality improvement. 2015.
14. Frank J.R. et al. Competency-based medical education. Geneva: WHO, 2010.
15. Epstein R.M., Hundert E.M. Defining and assessing professional competence. *JAMA*, 2002; 287:226–235.
16. Gruppen L.D., Mangrulkar R.S., Kolars J.C. The promise of competency-based education in the health professions. *Acad Med*, 2012; 87:1407–1413.
17. McGaghie W.C., Issenberg S.B. A critical review of simulation-based medical education research. *Med Educ*, 2010; 44:50–63.
18. Gaba D.M. The future vision of simulation in health care. *Qual Saf Health Care*, 2004; 13(Suppl 1):i2–i10.
19. Ellaway R., Topps D. E-learning in medical education: opportunities and challenges. *Med Teach*, 2014; 36:948–954.
20. O'Neal C., Fenton T. Simulation-based education in family medicine. *Can Fam Physician*, 2017; 63:903–910.
21. Zabar S., et al. Using simulation to teach clinical skills. *Med Educ*, 2015; 49:1146–1155.
22. Barrows H. The tutorial process. Springfield, 2016.
23. Albanese M.A., Mitchell S. Problem-based learning: a review of literature. *Acad Med*, 1993; 68:52–81.

- 24.**Harden R.M., Gleeson F.A. Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination (OSCE). *Med Educ*, 1979; 13:41–54.
- 25.**Cook D.A., Triola M.M. Virtual patients: a critical literature review and proposed next steps. *Med Educ*, 2009; 43:303–311.
- 26.**Ellaway R., Masters K. AMEE Guide 32: e-learning in medical education. *Med Teach*, 2008; 30:6–18.